

GISPrecip - Plugin para o QGIS para Estimativa e Classificação de Precipitação

Thainá D. Lopes¹, Gabriel R. Pinto², Júlia S. Gayotto³, Salatiel Jordão⁴, Rogério G. Negri⁵, Alan J. P. Calheiros⁶, Nandamudi L. Vijaykumar⁷, Antonio F. B. de A. Prado⁸, Valdivino A. de S. Júnior⁹, Fabrício G. M. de Carvalho¹⁰, Reinaldo R. Rosa¹¹

INPE, São José dos Campos, SP

Simon Pfreundschuh¹²

CSU, Fort Collins, CO

Resumo

Apresentamos o GISPrecip, um *plugin* para QGIS cujo objetivo principal é aplicar modelos de *Machine Learning* (ML) a dados de satélite (GPM) e radar (MRMS) para **estimar** (regressão) e **classificar** a precipitação de forma acessível e ágil. O sistema integra um fluxo sequencial de ML — *pré-processamento* → *treinamento* → *predição por regressão* → *classificação* → *avaliação* — e oferece visualização direta no QGIS. A interface, organizada em abas (*Model*, *Assessment* e *Prediction*), guia o usuário por todas as etapas. Foi usada a linguagem *Python* com *Scikit-learn* e *NumPy* na implementação, priorizando eficiência e modularidade. Resultados com o conjunto SatRain demonstram que o GISPrecip permite treinar modelos, gerar mapas de intensidade e ocorrência de chuva e avaliar o desempenho por métricas consagradas, tudo dentro do QGIS.

1 Introdução

A precipitação é fundamental para compreender os ciclos hidrológicos em diferentes escalas. Medições e estimativas precisas de precipitação são vitais em diversos modelos climáticos, hidrológicos e de previsão do tempo. Para seu monitoramento, existe uma ampla infraestrutura global que inclui desde pluviômetros, que fornecem medições diretas, até sensores remotos, como radares meteorológicos e satélites, que podem estimar a precipitação de forma indireta [2].

Com o rápido avanço dos métodos de *Machine Learning* (ML) nas ciências da Observação da Terra, algoritmos baseados em ML têm sido cada vez mais utilizados como modelos orientados por dados para estimar a precipitação. Isso se deve às suas vantagens, como a seleção flexível de características, a capacidade de representar relações não lineares e a eficiência computacional, superando, em muitos casos, os métodos estatísticos tradicionais [7].

O QGIS é uma ferramenta de código aberto amplamente usada para processamento de dados espaciais, cuja Interface de Programação de Aplicativos (*Application Programming Interface* - API) permite criar *plugins* em *Python*. Nos últimos anos, foram desenvolvidos diversos *plugins* de processamento de imagens que incorporam ML, como classificação semiautomática, análise de imagens hiperespectrais e segmentação semântica assistida, ampliando as capacidades do QGIS e integrando-se facilmente a fluxos de trabalho existentes [1].

Com o objetivo de integrar funcionalidades complementares, este trabalho propõe o desenvolvimento de um *plugin* que combina regressão e classificação para a análise da precipitação. A etapa de **regressão**

^{1,2,4,6,7,8,9,10,11}{thaina.lopes, gabriel.rochap, salatiel.jordao, alan.calheiros, vijay.nl, antonio.prado, valdivino.santiago, fabricio.galende, reinaldo.rosa}@inpe.br, ³juliagayotto@gmail.com, ⁵rogerio.negri@unesp.br, ¹²simon.pfreundschuh@colostate.edu

consiste em estimar a intensidade de precipitação a partir de dados de satélite e radar; a etapa de **classificação** categoriza eventos em faixas (ou ocorrência) de precipitação. O plugin fornece ainda recursos de avaliação e visualização diretamente no QGIS, seguindo o fluxo treinamento → regressão (estimativa de intensidade) → classificação → avaliação.

2 Metodologia

Nesta seção descrevemos a metodologia utilizada para o desenvolvimento do *plugin* GISPrecip. Inicialmente, apresenta-se o conjunto de dados SatRain; em seguida, detalha-se o plugin e as etapas de treinamento, avaliação e predição.

2.1 Conjunto de dados

O conjunto de dados utilizado é o *Satellite Precipitation Retrieval* (SatRain, [5, 6]), desenvolvido pelo *Machine Learning Working Group* do *International Precipitation Working Group* (IPWG), com suporte da biblioteca IPWGML. Ele é voltado para avaliação de algoritmos de recuperação de precipitação via ML e abrange a região dos Estados Unidos Contíguos (CONUS). O *dataset* é composto por dois subconjuntos independentes: um proveniente do sensor GMI (*GPM Microwave Imager*) do satélite GPM (*Global Precipitation Measurement*) e outro do sensor ATMS (*Advanced Technology Microwave Sounder*), com geometrias e resoluções distintas. As taxas de precipitação de referência são obtidas pelo radar MRMS (*Multi-Radar/Multi-Sensor*).

Neste trabalho, utilizamos o subconjunto do sensor GMI no modo *gridded* (em grade), disponibilizado em formato espacial. As **entradas** incluem: temperaturas de brilho (*observations*, em Kelvin), ângulo de incidência (*earth incidence angle*, em graus) e tempo de observação por linha de varredura. As **saídas** de referência, derivadas por radar, são a precipitação na superfície (*surface precip*) e o índice de qualidade do radar (*radar quality index*).

2.2 Classificação da precipitação

Para a classificação da intensidade da precipitação, adotamos os limiares de referência da Organização Meteorológica Mundial (OMM), apresentados na Tabela 1. A OMM observa que não há um padrão internacional único, podendo haver variações dos limiares conforme o contexto [4].

Tabela 1. Intensidade da precipitação segundo referência da OMM.

Categoria	Intensidade (mm/h)
Leve	< 2,5
Moderada	2,5 – 10,0
Forte	10,0 – 50,0
Muito Forte/Extrema	> 50,0

2.3 Plugin GISPrecip

O GISPrecip segue o fluxo clássico de reconhecimento de padrões [3]: *pré-processamento*, *extração de características* (quando aplicável) e *classificação/regressão*. A interface gráfica foi projetada no *Qt Designer* e integrada ao QGIS. O *backend* foi desenvolvido em *Python*, usando *NumPy* e *Xarray* para manipulação/organização dos dados, *Scikit-learn* para implementação/avaliação dos modelos e *PyQt* para a comunicação entre interface e funcionalidades.

Infraestrutura computacional. (i) **Xarray**: leitura/escrita de NetCDF e manipulação de grades; (ii) **NumPy**: operações vetorizadas e normalização; (iii) **Scikit-learn**: *pipelines* de pré-processamento, treinamento dos modelos (SVM, Random Forest, Árvore de decisão, AdaBoost e MLP) e cálculo de métricas;

(iv) **PyQt**: lógica de interface (sinais/slots) e integração com QGIS; (v) **API QGIS**: gerenciamento de camadas *raster*, exportação de resultados e atualização de legenda no *canvas*.

2.4 Model (Treinamento)

A aba *Model* prepara e treina modelos de ML com dados de satélite e radar. O usuário seleciona as camadas de *GMI Data* e *Surface Precipitation Data* disponíveis no QGIS e define opções de pré-processamento (p.ex., normalização). Para **classificação**: SVM, *Random Forest*, Árvore de decisão e AdaBoost. Para **regressão**: *Multilayer Perceptron* (MLP). O usuário ajusta hiperparâmetros e inicia o treinamento em *Train Model*. Modelos podem ser exportados (*Export Model*) e carregados (*Load Model*) posteriormente.

2.5 Assessment (Avaliação)

Na aba *Assessment*, o usuário escolhe os dados de entrada (GMI) e saída (MRMS) para testar a precisão do modelo, além dos caminhos de *Test Output* e *Error Output*. Os resultados são exportáveis como camadas no QGIS. A execução (*Run Test*) processa os dados, aplica o modelo e calcula as métricas.

Para **regressão**, reportamos Bias, MSE, MAE, SMAPE e correlação de Pearson (r):

$$\text{Bias} = \overline{\hat{y} - y}, \quad \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2, \quad \text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|,$$

$$\text{SMAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\hat{y}_i - y_i|}{(|\hat{y}_i| + |y_i|)/2}, \quad r = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Para **classificação**, usamos Acurácia, *Recall*, F1-score e **FAR (False Alarm Ratio)**:

$$\text{Acurácia} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{F1} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}, \quad \text{FAR} = \frac{FP}{TP + FP}.$$

2.6 Prediction (Predição)

Na aba *Prediction*, o usuário seleciona dados apenas de satélite (*GMI Data*, sem *target*) e define o *Prediction Output* (raster, .nc). Ao clicar em *Predict*, o modelo treinado é aplicado e a camada prevista pode ser exportada e visualizada no QGIS.

3 Resultados e Discussão

Validamos o GISPrecip com o SatRain. O fluxo — carregamento de dados, treinamento, avaliação e predição — é executado inteiramente na interface do plugin. Como exemplos, adotamos MLP para **regressão** e *Random Forest* para **classificação**.

(a) *Aba Model*: configuração de treinamento e pré-processamento.

(b) *Aba Assessment*: testes, métricas e matriz de confusão.

(c) *Aba Prediction*: geração de camadas de previsão.

Figura 1. Interface do plugin GISPrecip com as abas principais, permitindo seguir o fluxo treinamento → regressão (estimativa de intensidade) → classificação → avaliação dentro do QGIS.

A Figura 1 resume a operação no QGIS: a aba *Model* concentra ajustes e hiperparâmetros; *Assessment* executa o teste e apresenta métricas por classe, médias (macro/ponderada) e matriz de confusão; *Prediction* produz o raster de saída. Em nossos testes, observamos desempenho elevado na classe **No Rain** e redução do F1 em faixas mais intensas, padrão típico de distribuição desbalanceada. A disponibilização direta das métricas e da matriz de confusão na interface facilita a interpretação, sem sair do ambiente QGIS.

3.1 Resultados da Regressão com MLP

(a) Um dos canais de entrada

(b) Precipitação real (*ground truth*)

(c) Predição do modelo MLP

Figura 2. Comparação visual dos resultados da regressão.

3.2 Resultados da Classificação com Random Forest

Figura 3. Predição de ocorrência de chuva (classificação binária) pelo modelo Random Forest.

4 Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro e institucional que tornou esta pesquisa possível. J. S. G. agradece também ao CNPq, ao Programa Queimadas e ao Programa BiomasBr e, assim como V.A.S.J., é integrante do Laboratório de Inteligência Artificial para Aplicações Aeroespaciais e Ambientais (LIAREA) do INPE.

Referências

- [1] P. Aszkowski, B. Ptak, M. Kraft, D. Pieczyński e P. Drapikowski. “Deepness: Deep neural remote sensing plugin for QGIS”. Em: **SoftwareX** 23 (2023), p. 101495. DOI: [10.1016/j.softx.2023.101495](https://doi.org/10.1016/j.softx.2023.101495).
- [2] H. Chen, V. Chandrasekar, R. Cifelli e P. Xie. “A Machine Learning System for Precipitation Estimation Using Satellite and Ground Radar Network Observations”. Em: **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing** 58 (2020), pp. 982–994. DOI: [10.1109/TGRS.2019.2942280](https://doi.org/10.1109/TGRS.2019.2942280).
- [3] S. Elie. **An Overview of Pattern Recognition**. Available on ResearchGate. 2013.
- [4] **Guide to Instruments and Methods of Observation: Volume I – Measurement of Meteorological Variables**. 8. World Meteorological Organization. Geneva, Switzerland, 2018.
- [5] S. Pfreundschuh. **The Satellite Precipitation Retrieval (SPR) benchmark dataset created by the International Precipitation Working Group**. Dataset description. 2022.
- [6] S. Pfreundshuh et al. “A Benchmark Dataset for Satellite-Based Estimation and Detection of Rain”. Manuscript in preparation. 2025.
- [7] Y. Xu, G. Tang, L. Li e W. Wan. “Multi-source precipitation estimation using machine learning: Clarification and benchmarking”. Em: **Journal of Hydrology** 635 (2024), p. 131195. DOI: [10.1016/j.jhydrol.2024.131195](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131195).